

**REDES SOCIAIS ONLINE E A GESTÃO DO CONHECIMENTO: CONHECIMENTO ATUAL E
DIREÇÕES FUTURAS**

*(Online Social Networks And The Knowledge Management: Current Knowledge And Future
Directions)*

#1 – Carlos Alberto Kalinovski Hoffmann

Especialista em Gestão Pública Municipal - UFSM

Administrador na Prefeitura Municipal de Porto Alegre/DMAE e Professor

E-mail: professor@carloshoffmann.com.br

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar o estado-da-arte sobre as relações entre o as redes sociais online e a gestão do conhecimento. A importância desse tema se dá ao nível do grande e crescente interesse dos pesquisadores e do mercado acerca da comunicação entre pessoas em ambiente online, dos ambientes de interação em rede e do conhecimento através deles gerado em virtude do potencial de geração de inovação e de novos conhecimentos nas empresas. A partir de uma revisão de literatura acerca desses constructos, foram analisados os artigos disponíveis buscando descobrir se as redes sociais online são um *ba*, segundo o conceito de Nonaka. Ao final, há uma avaliação crítica do tema, trazendo reflexões e sugerindo novas proposições de pesquisa para acadêmicos e gestores. Como conclusão, indicou-se a pertinência de as redes sociais online serem um *ba* adequado a gestão do conhecimento organizacional. Também foram feitas proposições de pesquisa para avanço do trabalho acadêmico neste campo do conhecimento.

Palavras-chave: Gestão do conhecimento, redes sociais *online*, comunicação em rede, web 2.0.

Abstract: The objective of this paper is to present the state-of-art on the relations between online social networking and knowledge management. The importance of this theme occurs at the level of the great and growing interest from researchers and market about communication between people in the online environment, the interaction network environments and knowledge generated through them because of the potential for innovation and generation of new knowledge in companies. From a literature review of these constructs, were analyzed the available articles seeking to discover if online social networks are a *ba*, according to the concept of Nonaka. At the end, there is a critical evaluation of the subject, bringing new ideas and propositions suggesting research to academics and managers. In conclusion, it was pointed out the relevance of online social networks are a *ba* proper management of organizational knowledge. Were also made proposals for research to advance the academic work in this field of knowledge.

Keywords: Knowledge management, online social networking, networking, web 2.0.

1 INTRODUÇÃO

Há uma crescente produção de artigos acerca das vantagens das redes sociais e comunidades *online* na última década (VIVIAN e SUDWEEKS, 2003). Esta profusão é devido ao crescimento, popularidade e influência dessas comunidades *online* na troca de informações entre os indivíduos (BROWN, BRODERICK e LEE, 2007). Ademais, as redes sociais *online* são recursos estratégicos chaves nas empresas (KIMBALL e RHEINGOLD, 2009), já que nestes ambientes digitais há flexibilidade em termos da comunicação e esta flui naturalmente, além de poder versar sobre uma ampla gama de assuntos, interesses e relações (BROWN, BRODERICK e LEE, 2007). Como um exemplo aplicado nas empresas, pode-se citar as comunidades *online* que são focadas no tema do consumo e são formadas por internautas interessados em compartilhar conhecimento ou expressar entusiasmo sobre qualquer atividade de consumo estrita ou ainda de grupos de atividades relacionadas (KOZINETTS, 1999).

A gestão do conhecimento, cuja importância para as empresas, sobretudo aquelas com o uso intensivo de conhecimento e voltadas para a inovação, já é sabida (NONAKA, 1994; AHMADJIAN, 2008) está recebendo uma atenção especial das empresas que buscam vantagem competitiva (COSTA et al, 2008). Ao avançar para dentro as organizações, a criação do conhecimento acontece a partir dos relacionamentos entre empresas distintas e não somente dentro delas (AHMADJIAN, 2008).

As empresas podem manter redes de colaboração com um número limitado de empresas próximas ou por meio de vários vínculos fracos de grande alcance com um amplo espectro de outras organizações (AHMADJIAN, 2008). Não se limitar as fronteiras da organização e compartilhar o conhecimento gerado a partir de redes sociais é vital para inovação empresarial (KIMBALL e RHEINGOLD, 2009). A colaboração é essencial para processos de trabalho intensivos em conhecimento (ARAUJO E BRÉZILLION, 2009) sendo que as empresas podem se beneficiarem das Redes Sociais Eletrônicas nas mais diversas áreas, já que o local da criação do conhecimento tem saído do interior das organizações para estar presente nas interconexões de redes de empresas (AHMADJIAN, 2008).

Portanto, é importante entender as relações entre estas áreas de forma específica, ou seja, compreender a gestão e difusão do conhecimento nas redes sociais *online*. A questão que se sobressai e que deseja se responder aqui é: onde existe compartilhamento de conhecimento tácito e explícito em um ambiente de interatividade e comunicação em rede (Rede Social *Online*)? Sendo assim, poderá se começar a analisar como ocorre a gestão do conhecimento nestes ambientes.

O objetivo deste artigo, destarte, é fazer um estudo teórico, exploratório e transversal acerca do papel das redes sociais *online* em relação à gestão do conhecimento. Portanto, esta pesquisa busca trazer esses conceitos para uma discussão introdutória, sugerindo, ao final, questões para pesquisa e debate.

Para alcançar este intuito, há uma revisão conceitual sobre as redes sociais *online* a suas variações, uma conceitualização introdutória sobre gestão do conhecimento, a definição da metodologia utilizada e a análise dos temas abordados a partir do conceito do *ba*, fechando com a conclusão deste artigo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REDES SOCIAIS ONLINE: CONCEITUAÇÃO, TIPOS E FUNÇÃO

Anteriormente ao seu modo eletrônico, é necessário conceituar a sua raiz, para um melhor entendimento teórico. O termo rede sugere uma imagem de fios, malhas, teias que formam um tecido comum, fluxos e movimentos, indicando uma aproximação com diversas áreas do conhecimento, tais como Comunicação, Saúde, Educação, Economia, Geografia, Administração - e especificamente no seu campo de origem o das Ciências Sociais (ACIOLI, 2007). Avançando um pouco mais no conceito, as redes sociais são um sistema de nodos e elos, com uma construção sem fronteiras (MARTELETO, 2001), que representam um grupo de “participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados” (TOMAÉL, 2007, p. 4). Ainda, Wasserman e Faust (1994) dizem que são componentes fundamentais da teoria de redes as relações definidas por conexões entre as unidades.

À luz deste conceito inicial chega-se ao seu modo eletrônico que são as redes sociais *online*.

Redes sociais online são agrupamentos de pessoas que se constituem através da interação mediada pelo computador, estabelecendo novas formas sociais de grupos e comunidades (RECUERO, 2006). Segundo Zago e Batista (2008), por rede social se entende a conciliação de dois elementos: os nós (atores sociais) e as suas conexões (interações e laços sociais). Kimball e Rheingold (2009) acrescentam que as redes sociais *online* são teias de relacionamento que crescem a partir de diálogos mediados por computador. Já em relação à sua compreensão, Recuero (2009, p. 24) acrescenta que o “estudo das redes sociais na Internet [...] foca o problema de como as estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas da comunicação mediada por computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas estruturas”.

Para Recuero (2009) as redes sociais *online* são de dois tipos: redes emergentes e de filiação ou associação. Na primeira, são aquelas onde há mutualidade na comunicação, havendo trocas sociais entre os atores, a exemplo dos comentários em *blogs*. É uma forma descentralizada de rede, segundo Recuero (2009), constantemente construída e reconstruída através das trocas sociais entre os atores da rede e podendo ser analisadas a partir das conversações, dos espaços de interação das redes.

Assim, segundo Primo (2003), as redes emergentes são formadas através da interação social do tipo mútuo, proporcionando uma sensação de pertencimento a estas redes por parte das pessoas (RECUERO, 2009). Desta forma, estas redes mostram agrupamentos de elos altamente conectados, formando grupos com grande número de laços sociais entre os nós, quando analisados a partir da quantidade de comentários recíprocos (RECUERO, 2009). Estes laços de redes emergentes, mostrados na Figura 1, são altamente sociáveis, mais conectadas e menores, já que demandam maior esforço por parte dos participantes e sendo focadas na construção de laços sociais (RECUERO, 2009).

Figura 1 - Redes emergentes mapeadas a partir de conexões recíprocas

Fonte: RECUERO (2009), p. 96

Para o segundo tipo, elas são caracterizadas como redes formadas por atores e grupos e forjadas através dos mecanismos de associação ou de filiação dos sites de redes sociais, a exemplo da lista de “amigos” no Orkut (ou outra rede social *online*) que é uma mera adição de atores sociais (RECUERO, 2009). Este tipo de rede reforça a característica de pertencimento, sendo constituídas pelo tipo de nó “atores” e “grupos” (RECUERO, 2009). Estas redes são derivadas de interações reativas, de conexões “estáticas” entre os atores que possuem um impacto na rede social (PRIMO, 2003). Neste sentido, estas redes podem ser muito maiores que as *off-line* ou do tipo mútuo, já que não há custo para manter os laços sociais ali existentes (RECUERO, 2009). Donath e Boyd (2004) afirmam que estes tipos de redes, caracterizado virtualmente como sites de redes sociais, em virtude da facilidade de conexão, podem permitir a construção de grandes redes constituídas unicamente por laços fracos ou, até mesmo, por conexões não-recíprocas (links unilaterais, por exemplo) que são mantidas pelo sistema utilizado (RECUERO, 2009). Isto é mostrado na figura 2, onde há uma quantidade grande de nós, mas uma rede de pouca densidade, não sendo recorrente entre estes nós, como em uma rede emergente. Desta forma, as redes de associação podem expressar identificação ou laços sociais, mas seu grande tamanho indica as possibilidades que a mediação por computador traz para a manutenção de laços entre as pessoas (RECUERO, 2009).

Figura 2 - Redes de filiação a partir de conexões recíprocas

Fonte: RECUERO (2009), p. 99.

Estes tipos de redes, por fim, não são excludentes, ou seja, é possível que uma rede social seja emergente e de filiação ao mesmo tempo, ou que uma exista “dentro” da outra (RECUERO, 2009).

Já para efeito de terminologia, os nomes das redes sociais *online* são encontrados na literatura e na mídia de formas distintas e complementares (AGUIAR, 2007), a exemplo de redes sociais na Internet, redes sociais eletrônicas, sites de redes sociais e aplicações de mídia social.

Conceitualmente então, além da já caracterizada rede social online, os sites de redes sociais (SRSs) são as ferramentas disponibilizadas na Internet onde são mais perceptíveis as redes de filiação, sendo os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na Internet (RECUERO, 2009). Boyd e Ellison (2007) definem sites de redes sociais como serviços baseados na Internet que permitem aos indivíduos construir um perfil público ou semi-público em um sistema próprio, possam articular e construir uma lista de outros usuários com os quais se quer compartilhar uma conexão e visualizar a lista de conexões destes usuários e outros feitos por terceiros dentro do sistema. Boyd e Ellison (apud RECUERO, 2009, p. 102-103) afirmam que:

A grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas de comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços estabelecidos no espaço *off-line*. Assim, nessa categoria estariam os *photoblogs* (como Flickr e o Fotolog, por exemplo); os *weblogs* (embora sua definição não seja dentro de um sistema limitado, como propõe as autoras, defenderemos que são sistemas semelhantes), as ferramentas de *micromessaging* atuais (como o Twitter e o Plurk), além de sistemas como o antigo Orkut e o Facebook, mais comumente destacados na categoria.

De outra forma, a designação redes sociais na Internet se refere a “tipos de relações sociais e de sociabilidade virtuais que se diferenciam em dinâmicas e propósitos” (AGUIAR, 2007). Complementa Goelbeck (apud COSTA et al., 2008) que estas redes são grandes repositórios de dados que armazenam informações de cada usuário único.

Outro termo comumente encontrado na literatura é o de redes sociais eletrônicas. Este termo é similar ao já conceituado redes sociais online e é utilizado desta forma por representantes da mídia e da academia (LEMONS, 2007; TAVARES e SILVA, 2006) já que são sistemas que permitem a interação entre pessoas, o compartilhamento de informações e a formação de grupos (SANTANA et al, 2009), mas podendo ser mais amplo, abrangendo redes de contatos por *e-mail*, fóruns e listas de discussão (BAMBINA, 2007).

Por fim, um sinônimo para sites de redes sociais é a terminologia aplicativos de mídia social (KUMAR et al, 2006). Estes autores, ainda, citam o MySpace e o Flickr como exemplos deste segmento. As variações de nomenclatura traduzem apenas nuances ou simples “jogos de palavras”,

não alterando o significado principal.

A partir do entendimento dos conceitos a serem tratados, é relevante adentrar no papel que as redes sociais têm para o conhecimento dentro de uma organização. Tomaél et al (2007) destacam que é natural o processo do compartilhamento da informação e do conhecimento que se dá por meio das relações nas redes sociais. Portanto, a difusão de informação em redes sociais através de seus atores é característica das redes sociais, sendo estes processos emergentes e sendo resultado das interações e dos processos de conflito, cooperação e competição (RECUERO, 2009)

Já dentro de uma empresa, uma rede social *online* bem construída pode melhorar o conhecimento coletivo e afiar a habilidade de agir de forma efetiva (KIMBALL e RHEINGOLD, 2009). Kimball e Rheingold (2009) ainda explicam que as redes sociais *online* proveem um local de encontro para contagem de histórias (*storytelling*), apresentações, projetos e melhores práticas que podem alavancar a criação de novos recursos em conhecimento. Novas práticas e ferramentas de gestão do conhecimento possibilitam a melhoria da transferência do conhecimento através da promoção de técnicas como o *storytelling* através de meios eletrônicos interativos (Web 2.0), a citar, redes sociais *online*, portais de colaboração, *wikis*, dentre outros (MARTIN-NIEMI e GREATBANKS, 2008).

Desta forma, compreender os conceitos atinentes a redes sociais e seu modo eletrônico e conectado auxilia o entendimento da estrutura, forma e possibilidades de comunicação interpessoal a partir da rede, possibilitando uma atenção especial na troca de informações entre pessoas e o conhecimento gerado e a sua própria gestão nestes meios.

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO

A Gestão do Conhecimento pode ser sintetizada como um processo, articulado e intencional, destinado a sustentar ou a promover o desempenho global de uma organização, tendo como base a criação e a circulação de conhecimento (SALIM, 2001).

Sobre a criação do conhecimento, o paradigma de Nonaka enfoca além do processo de criação do conhecimento, o quanto as condições sob as quais ele é criado, sendo essencial a interação entre o conhecimento tácito e o explícito (AHMADJIAN, 2008).

Nonaka e Konno (1998) conceitua conhecimento explícito como o que pode ser expresso em palavras e números, podendo ser compartilhado em forma de dados, fórmulas científicas, especificações e manuais, transmitido entre pessoas sistemática e formalmente. Já o conhecimento tácito, dividido em dimensão técnica e cognitiva, é de cunho altamente pessoal e difícil de formalizar, comunicar ou compartilhar com outras pessoas. Como exemplos deste tipo se encontram as ideias subjetivas, lampejos de criatividade, intuições e palpites, enraizados através das ações, experiências, ideais, valores e emoções que se tem afinidade.

A criação do conhecimento é um processo em espiral de interações entre conhecimento explícito e tácito, chamado de modelo SECI (NONAKA e KONNO, 1998). As interações entre estes tipos de conhecimento levam a criação de um novo conhecimento, a partir de quatro padrões ilustrados na Figura 3 (socialização, externalização, combinação e internalização).

A socialização envolve o compartilhamento de conhecimento tácito entre indivíduos, que capturam o conhecimento através da proximidade física.

A externalização requer a expressão do conhecimento tácito e a sua tradução em formas compreensíveis que podem ser entendidas por outros através da transcendência das fronteiras do próprio eu (indivíduo).

Já a combinação envolve a conversão do conhecimento explícito em um tipo mais complexo deste conhecimento. Neste caso, o novo conhecimento gerado no estágio da externalização transcende o grupo onde ele foi criado, podendo ser combinado com outros grupos.

Por fim, a internalização de um novo conhecimento criado é a conversão do conhecimento explícito para o conhecimento tácito da organização. Este contexto requer que o indivíduo identifique o conhecimento relevante para ele dentro do contexto do conhecimento organizacional.

Figura 3 - Evolução em espiral da conversão do conhecimento e processo de transcendência individual

Fonte: NONAKA e KONNO (1998), p. 43

O *ba*, um dos conceitos-chave do modelo, é “uma plataforma onde o conhecimento é criado, compartilhado e explorado (NONAKA et al., 2001, p.19)”. Neste sentido, acrescenta Ahmadjian (2008) que o *ba* é o contexto físico, virtual ou resultado de uma combinação destes em que as interações acontecem. Ainda, o *ba* é um “quadro” onde o conhecimento é ativado como um recurso para a criação, uma plataforma para a concentração de recursos de conhecimento, sendo de fundamental importância para a criação do conhecimento (NONAKA e KONNO, 1998).

Figura 4 - As quatro características do Ba

Fonte: NONAKA e KONNO (1998), p. 46

Neste sentido, há quatro tipos de *ba* que correspondem a quatro estágios do modelo SECI. Cada *ba* suporta um processo de conversão particular e, deste modo, cada *ba* acelera o processo de criação do conhecimento (NONAKA e KONNO, 1998).

O *ba* originário (*originating ba*) é o local onde os indivíduos compartilham sensações, emoções, experiências e modelos mentais. Neste contexto, uma pessoa simpatiza ou tem empatia com outras, removendo a barreira entre o “eu” e os outros. Este *ba* primário representa a fase de socialização, sendo físico, de experiência cara-a-cara e chave para conversão e transferência de conhecimento tácito.

O *ba* de interação (*interacting ba*) é o ambiente onde o conhecimento tácito se faz explícito, representando o processo de externalização. Neste caso, o diálogo é chave para a transformação dos conhecimentos, sendo que, através dele os modelos mentais individuais e capacidades são convertidas em temas e conceitos comuns.

O *ba* cibernético (*cyber ba*) é o onde ocorre a interação em um mundo virtual, mais eficientemente suportada através da tecnologia da informação, ao invés de ser em um espaço e tempo real, representando a fase de combinação. Neste contexto ocorre a combinação de novo conhecimento explícito com informação existente, gerando e sistematizando o conhecimento explícito ao logo da empresa.

Por fim, o *ba* de execução (*exercising ba*) suporta a fase de internalização, facilitando a conversão do conhecimento explícito para o tácito. Este estágio é baseado na ação do indivíduo, que deve simular ou utilizar na vida real o conhecimento para internalizá-lo (NONAKA e KONNO, 1998).

Ter consciência das diferentes características do *ba* pode facilitar o sucesso do suporte para a criação do conhecimento. Ainda, há o alerta de que o *ba* de uma empresa não é somente para simples acumulação de informações ou materiais, sendo necessário contemplar de forma dinâmica e contínua a criação de novo conhecimento através de um ciclo de conversão de conhecimento tácito em explícito e, após, em tácito novamente (NONAKA e KONNO, 1998).

Fazendo uma ligação com o contexto das relações em rede, as redes sociais online são dinâmicas e permitem a interação entre as pessoas, gerando capital social, troca e geração de conhecimentos e diálogos (RECUERO, 2009) merecendo trazer em voga a discussão da aplicação das redes sociais online como um *ba* dentro das empresas.

Analisar o processo de gestão e criação de conhecimento pode auxiliar acadêmicos e gestores a entenderem como este processo acontece e de que forma tirar melhor proveito dele no contexto das redes sociais eletrônicas.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a seleção das bibliografias utilizadas, o método escolhido foi o de fazer uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, sobre a teoria existente, pesquisando artigos nacionais e internacionais de revistas e periódicos reconhecidos por meio da pesquisa por palavras chave representativas dos conceitos em análise (redes sociais e gestão do conhecimento). Foram buscados journals/revistas/periódicos através dos sistemas de busca Catálogo On-line da PUCRS, ABI/Inform (ProQuest), Academic Research Library (ProQuest), Business Full Text (Wilson), Electronic Journals (EBSCO), SciELO Brasil, Social Science Journals (ProQuest), Social Sciences Full Text (Wilson), SocINDEX with Full Text (EBSCO) e Web of Science (ISI) com as palavras-chaves “*knowledge management*” e “*social network*”, inicialmente, e acrescentando “*online*” em um segundo momento para o assunto. Não houve limitação do ano da publicação, a priori. Foram selecionados aqueles que tinham acesso disponível até 18 out. 09. A partir desta busca, foram selecionados pelo autor os artigos que melhor se enquadravam na proposta deste artigo, sendo aderentes ao seu objetivo central.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ENTÃO! AS REDES SOCIAIS ONLINE SÃO UM BA?

A reunião dos temas de redes sociais *online* (e suas variantes) e a gestão do conhecimento como um

objetivo de pesquisa está sintetizada nesta sessão de forma a englobar a sua síntese e auxiliar no entendimento por parte de pesquisadores e profissionais.

Ahmadjian (2008) afirma que a construção do conhecimento é, também, um processo de conversação ou diálogo surgido a partir das conversões entre o conhecimento tácito e o explícito. Neste prisma, conversações multimídia assíncronas e baseadas na Internet podem estruturar e organizar as discussões e materiais de apoio tornando-se possíveis de serem recuperadas a partir da base de conhecimento gerada (KIMBALL e RHEINGOLD, 2009).

Toda comunicação ou informação emitida ou trocada por pessoas pode ser gerida com o objetivo de produzir canais de acesso ao conhecimento para a empresa, a partir de uma estrutura social (TOMAÉL, 2007; VIVIAN e SUDWEEKS, 2003). Afirma Tomaél (2007) que as redes sociais locais são o melhor ambiente para a construção coletiva do conhecimento. Esta colaboração pressupõe um foco compartilhado e um contexto comum com o objetivo de facilitar a comunicação e o grupo de trabalho comporta-se ou como uma comunidade virtual ou até uma simples rede social (BRÉZILLION, 2009). Portanto, o contexto onde a colaboração ocorre adquire um papel importante na construção coletiva do conhecimento, especialmente no que concerne a facilidade de comunicação, interação e compartilhamento do conhecimento, refletindo na produtividade da equipe de trabalho, qualidade e satisfação (ARAUJO e BRÉZILLION, 2009).

Como o contexto colaborativo, o *ba* pode emergir em indivíduos, grupos de trabalho, times de projetos, círculos informais, reuniões, grupos de e-mail e no contato com os clientes (NONAKA e KONNO, 1998).

É importante avaliar se as redes sociais eletrônicas são um *ba*, ambiente físico e social (AHMADJIAN, 2008), adequado para a criação do conhecimento, já que o uso do conhecimento requer uma concentração de recursos de conhecimento em um certo espaço e tempo (NONAKA e KONNO, 1998).

Remetendo ao modelo SECI em relação às redes sociais, a socialização do conhecimento acontece a partir da construção de perfis individuais mediante a disponibilização de informações e conhecimentos de forma estática ou de interação com os atores sociais da rede. Estes perfis auxiliam na “quebra de barreiras”, conforme Nonaka e Konno (1998), tornando possível um contato “face-a-face” digital.

Já a externalização sobrevém do diálogo, caracterizado por Nonaka e Konno (1998) como ouvir e contribuir para o benefício de todos os participantes e da tradução do conhecimento tácito dos consumidores ou especialistas em formas facilmente entendíveis. Estes dois fatores chave mencionados por Nonaka e Konno (1998) suportam fortemente a externalização do conhecimento e são suportadas pelas características intrínsecas de uma rede social online.

A combinação, na prática, é formada por três processos, segundo Nonaka e Konno (1998). O primeiro envolve a captura e integração de novo conhecimento explícito. Estes conhecimentos já estão explicitados através de documentos, diálogos, trocas sociais e multimídia na rede social eletrônica, bastando os seus usuários, grupos ou comunidades os integrarem. O segundo processo diz respeito à disseminação do conhecimento explícito através de reuniões ou apresentações. Segundo o autor deste artigo, a rede social que tiver funções pertinentes, possibilidade de videoconferência ou ferramentas de educação à distância, haja vista o Moodle, permitem estes processos previstos pelos autores. Por fim, o terceiro processo é a edição ou processamento de conhecimento explícito para torná-los mais utilizáveis. Desta forma, segundo exemplo ilustrado pelo autor deste artigo, a disponibilização de ferramentas de edição de documentos de forma compartilhada disponibilizados nas redes sociais eletrônicas (integração com o Google Docs, por exemplo) permitem este processo teorizado.

Por fim, a internalização, segundo Nonaka e Konno (1998), confia em duas dimensões. A primeira é a qual o conhecimento explícito tem que ser encorpado pela ação e pela prática. Esta dimensão pode ser suprida em uma rede social *online* interna a empresa através do treinamento sistemático de novos colaboradores e estagiários. Já a segunda dimensão é o processo de encorpar o conhecimento explícito através do uso de simulações ou experimentos como gatilhos de processos de aprendizagem prática (aprender ao fazer). Neste sentido, através da integração específica, é possível a disponibilização de instrumentos de apoio a aprendizagem na rede social *online*.

Ainda, dentro do contexto de uma rede social como um *ba*, os “ativistas” do conhecimento

suportam este *ba* com o comprometimento deles próprios com ideias, experimentos e companheirismo entre seres humanos (NONAKA e KONNO, 1998). Estes “ativistas” encontram um paralelo nos indutores de comunidades em redes sociais, segundo conceituados por Cavalcanti e Nepomuceno (2007).

Kimball e Rheingold (2009), ainda, ressaltam que quando as pessoas têm conversas regulares não somente sobre problemas relativos ao trabalho, mas também sobre discussões mais gerais, tais como direções de determinado segmento ou de uma empresa, ou ainda outros assuntos que poderiam ser considerados “fora do tema (*off-topic*)”, elas criam conjuntamente uma atmosfera dentro a qual as pessoas ficam mais propensas a rememorar coisas que elas querem compartilhar com outras.

Desta forma, o autor deste artigo entende que as redes sociais *online* preparadas e desenvolvidas para atender os requisitos do compartilhamento e criação do conhecimento podem ser um *ba* virtual, transformando de tácito para explícito o conhecimento gerado a partir de interações sociais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O vínculo entre a gestão do conhecimento organizacional e as redes sociais como um ambiente de interação e troca de informações necessita ser mais bem entendido e aprofundado. No caso deste artigo, esta relação foi explicitada a partir dos capítulos anteriores e tendo seu raciocínio complementado nesta conclusão.

Em análise deste autor, quanto ao vínculo do modelo SECI e as redes sociais *online* como um *ba*, o autor deste artigo sugere para debate algumas alternativas de aproximação destes conceitos. Para a fase de socialização do modelo SECI, o diálogo entre indivíduos e a troca de informações a partir de um bate-papo, mensagem direta ou ainda a criação de perfis individuais nas redes sociais eletrônicas, contendo informações pessoais e profissionais caracteriza esta etapa. Na fase de externalização do modelo, é necessário oportunizar o diálogo e a interação. Já para a etapa de combinação, ter ferramentas de interação entre grupos, ter possibilidade de educação à distância ou espaços de videoconferência e poder fazer edição e cooperação na criação de documentos corporativos atendem aos requisitos desta fase do modelo. Por fim, para a etapa de internalização, propiciar no ambiente interativo possibilidade de tornar prático a execução de tarefas ou, ainda, oportunizar o aprendizado através de situações cotidianas e simuladas.

Uma série de estudos sugere que manter e desenvolver uma comunidade *online* ou rede social dentro do próprio site da organização traz vantagens e pontos positivos, seja gerando interesse nos produtos, disseminando informação ou fortalecendo o relacionamento cliente-empresa (ARMSTRONG e HAGEL, 1996; SPROUL e FARAJ, 1997 apud BICKART e SCHINDLER, 2001). Desta forma, ignorar esta oportunidade nas empresas e não aprofundar pesquisas acadêmicas a respeito de medir em qual proporção os clientes levam em conta estas iniciativas ou ainda de que forma estas comunidades *online* agregam valor, conhecimento e inovação, por exemplo, é desperdiçar informações importantes para a diferenciação de mercado.

Todo este contexto com as devidas ferramentas computacionais disponibilizadas em uma rede social *online* permite que esta, a partir do seu correto gerenciamento humano e organizacional, seja considerado um *ba* capaz de gerir o conhecimento organizacional de forma adequada e, segundo Tomaél (2007), produzindo inovação a partir do constante compartilhamento de experiências para ocorrer a apropriação do conhecimento por parte dos atores.

Como oportunidade de estudo futuro, fica a necessidade de se aprofundar o estudo sobre o vínculo entre o capital social, as redes sociais e a gestão do conhecimento. Pegando o prisma da difusão de informações, a dinamicidade de uma rede social sugere maiores estudos para uma melhor compreensão de seus fenômenos. Neste sentido entender o fluxo de informações dentro das redes é algo a ser também estudado, já que estes dependem, segundo Recuero (2009) dos valores percebidos nos sites de redes sociais e das conexões formadas entre os atores nesses ambientes. Além disso, abordar como a força do nó ou do laço entre as pessoas (fortes ou fracos) influencia na troca e difusão do conhecimento dentro de uma rede de pessoas *online* é de grande relevância para a gestão do conhecimento e pode ser outro viés a ser estudado.

Outro ponto de estudo futuro é o debate sobre se há diferenças entre fóruns e comunidades em geral e as redes sociais *online* buscando as distinções conceituais, a forma de utilização e o seu

relacionamento.

Dado o exposto neste artigo, espera-se que este seja uma referência teórica inicial envolvendo a relação da gestão do conhecimento nas redes sociais *online* como um *ba*. Como limitação principal, é possível que mais artigos relevantes sejam encontrados e analisados a partir de mudanças nos critérios de pesquisa mencionados.

REFERÊNCIAS

- ACIOLI, S. . Redes Sociais e Teoria Social: revendo os fundamentos do conceito. *Informação & Informação*, v. 12, p. 01-12, 2007.
- AGUIAR, Sonia . Redes sociais na Internet: desafios à pesquisa. In: *Intercom 2008 - XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*, 2008, Natal. *Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Mídia, ecologia e sociedade..* São Paulo : Intercom, 2008.
- AHMADJIAN, C. L. Criação do conhecimento interorganizacional: conhecimento e redes. In: TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. (Org.). *Gestão do conhecimento*. Porto Alegre: Bookman, 2008. p.201-216.
- ARAUJO, R; BRÉZILLION, P. Context-based Modeling of Group Work. Disponível em: <http://www-sysdef.lip6.fr/~brezil/FLAIRS-05/Araujo-Brezillon.pdf>. Acesso em: 24 out. 2009.
- BAMBINA, A. *Online Social Support: The Interplay of Social Networks and Computer-Mediated Communication*. Youngstown, New York: Cambria, 2007.
- BHATT, G. D. Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. *Journal of Knowledge Management*, v. 5, n. 5, p. 68-75, 2001.
- BICKART, Barbara; SCHINDLER, Robert M. "Internet forums as influential sources of consumer information". *Journal of Interactive Marketing*, Vol. 15, No. 3, p. 31-40, 2001.
- BOYD, D. M. e ELLISON, N. B. Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), article 11, p. 210-230, 2007.
- BRÉZILLION, P. A context approach of social networks. In *Proceedings of the KI 2004 Workshop on Modeling and Retrieval of Context*. Disponível em: <http://CEUR-WS.org/Vol-114>. Acesso em: 24 out. 2009.
- BROWN, Jo; BRODERICK, Amanda J.; LEE, Nick. "Word of mouth communication within online communities: Conceptualizing the online social network". *Journal of Interactive Marketing*, Vol. 21, No. 3, p. 2-20, 2007.
- CAVALCANTI, Marcos e NEPOMUCENO, Carlos. *O conhecimento em rede: Como implantar um projeto de inteligência coletiva*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- COSTA, R. A. ; OLIVEIRA, R. Y. S. ; SILVA, E. M. ; Meira, S. R. L. . A.M.I.G.O.S: Knowledge Management and Social Networks. In: *SIGDOC 2008, 2008, Lisboa. Proceedings of 26th ACM International Conference on Design of Communication*, 2008. p. 235-241.
- HANSEN, M. T.; NOHRIA, N.; TIERNEY, T. What's your strategy for managing knowledge. *Harvard Business Review*, v. 77, n. 2, p. 106-121, 1999.
- HENNIG-THURAU, Thorsten; GWINNER, Kevin P; WALSH, Gianfranco; GREMLER, Dwayne D. "Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet?". *Journal of Interactive Marketing*, Vol. 18, No. 1, p. 38-52, 2004.
- KIMBALL, L.; RHEINGOLD, H. How online social networks benefits organizations. Disponível em: <http://www.rheingold.com/Associates/onlinenetworks.html>. Acesso em: 24 out. 2009.
- KOZINETS, Robert V. E-tribalized marketing?: The strategic implications of virtual communities of consumption. *European Management Journal*. London: junho 1999. Vol.17, Num. 3; p. 252, 13 pgs.
- KUMAR, R.; NOVAK, J.; TOMKINS, A. (2006). Structure and evolution of online social networks. In: *Proceedings of 12th International Conference on Knowledge Discovery in Data Mining* (pp. 611-617). New York: ACM Press.
- LEMOS, André. *Comunicação e práticas sociais no espaço urbano: as características dos Dispositivos Híbridos Móveis de Conexão Multirredes (DHMCM)*. 2007. *Comunicação, Mídia e Consumo/ Escola Superior de Propaganda e Marketing*. v.4, n.10 (julho 2007). São Paulo: ESPM, 2007.
- MARTELETO, Regina .M. Análise de redes sociais: aplicação nos estudos de transferência da informação. *Cien. Inf.*, v.30, n.1, p.71-81, 2001.

- MARTIN-NIEMI, Fa; GREATBANKS, Richard. SME Knowledge Transfer through Social Networking: Leveraging Storytelling for Improved Communication. In: PURVIS, Maryam; SAVARIMUTHU, Tony. Informal Proceedings of International Conference on Computer Mediated Social Networking (ICCMSN – 2008). Nova Zelândia, 2008.
- NONAKA, I. A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science*, v. 5, n. 1, feb.1994.
- NONAKA, I.; KONNO, N. The concept of 'ba': building a foundation for knowledge creation. *California Management Review*, v. 40, n. 3, p. 40-54, Spring 1998.
- NONAKA, I.; KONNO, N; TOYAMA, R. Emergence of 'Ba'. IN: NONAKA, I; NISHIGUCHI, T (org). *Knowledge Emergence: Social, Technical and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation*. New York: Oxford University Press, 2001.
- NONAKA, I.; TAKEUCHI, I. Teoria da criação do conhecimento organizacional. In: TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. (Org.). *Gestão do conhecimento*. Porto Alegre: Bookman, 2008. p.54-90.
- PRIMO, A. Interação mediada por computador: A comunicação e a educação a distância segundo uma perspectiva sistêmico-relacional. Tese de doutorado. Apresentada ao programa de Pós-graduação em Informática na Educação em março de 2003.
- RECUERO, Raquel da Cunha. "Comunidades em redes sociais na internet: proposta de tipologia baseada no Fotolog.com". Tese de doutorado apresentada no Programa de Pósgraduação em Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em dezembro de 2006.
- RECUERO, Raquel. *Redes Sociais na Internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009. 191p.
- SALIM, J.J. Palestra Gestão do Conhecimento e Transformação Organizacional, In: 68ª Semana da EQ/UFRJ, Rio de Janeiro. Agosto. 2001.
- SANTANA, V. F. ; MELO-SOLARTE, D. S. ; NERIS, V. P. A. ; MIRANDA, L. C. ; BARANAUSKAS, M. C. C. . Redes Sociais Online: Desafios e Possibilidades para o Contexto Brasileiro. In: Rio Info 2009 - 7º Encontro Nacional de Tecnologia e Negócios. Rio de Janeiro, 2009.
- TAVARES, L. V.; SILVA, P. An electronic social network to market topics of public interest: Net@INA. In Proceedings of the 2006 international Conference on Digital Government Research (San Diego, California, May 21 - 24, 2006). ACM, New York, NY, 458-459, 2006.
- TOMAÉL, Maria Inês. Redes sociais, conhecimento e inovação localizada. *Informação & Informação*, v. 12, p. 1-24, 2007.
- TOMAÉL, M. I.; ALCARÁ, Adriana Rosecler; TANZAWA, Elaine Cristina Liviero; DI CHIARA, Ivone G.; PIEDADE, Valéria C. H.. Redes sociais e inteligência local: espaços da informação. In: TOMAÉL, Maria Inês; CATARINO, Maria Elisabete; CERVANTES, Brígida Maria Nogueira. *Redes de Conhecimento e Informação: interações pessoais, terminológicas, conceituais e eletrônica*. Londrina, 2007.
- VIVIAN, N.; SUDWEEKS, F. Social networks in transnational and virtual communities. *Informing Science*, Jun. 2003.
- WASSERMANN, Stanley e FAUST, Katherine. *Social Network Analysis. Methods and Applications*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994. 825p.
- ZAGO, G.S. da; BATISTA, J.C. Manifestações coletivas no ciberespaço: cooperação, capital social e redes sociais. In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER, 2, São Paulo, 2008. Anais... São Paulo, ABCiber, 2008.